

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Современные подходы к лечению эндометриодных кист яичников

Рахмонова Шахзодахон Хасан кизи

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Киста яичника представляет собой пузыревидное образование с жидким или полужидким содержимым, возникающее в структуре яичника и увеличивающее свои размеры в несколько раз. Эта производная часто является безопасной опухолью, но требует своевременного и немедленного лечения.

Кисты яичников делятся на несколько видов. Различные типы кист яичников имеют разные причины, симптомы и методы лечения.

Причины происхождения

Различные типы кист имеют разные причины:

- Фолликулярные кисты. Образуется из удлиненной оболочки фолликула. Причины: воспалительные заболевания яичников, гормональные нарушения.
- Функциональные кисты. Причины: яйцеклетка, которая «не смогла выйти» из яичника, другие проблемы с овуляцией. Эти производные часто поглощаются сами по себе.
- Аномальные кисты. Кисты, которые не рассасываются и растут.

Виды кист по патологии:

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

- Эндометриодные кисты. Причины: эндометриоз – клетки эндометрия выпадают из матки в яичник;
- Муцинозные кисты. Причины: выпадение ткани, обычно покрывающей шейку матки, в яичник; в такой кисте – слизистое вещество;
- Дермоидные кисты могут содержать волосы, кожу и волосы. Причины: пороки развития плода, обычно наблюдаемые у девочек-подростков;
- Кисты желтого тела. Причины: нарушение овуляции. Внутри такой кисты находится желтая полужидкость.
- Серозные кисты. Покрыта серозной тканью.

Кисты также могут появиться из-за генетической предрасположенности.

Знаки

- боли в нижней части живота, иногда тянущие или пульсирующие во влагалище;
- нарушение овуляции;
- бесплодие;
- увеличение брюшной полости (при больших кистах);
- при перекруте или нагноении кисты - острая боль и лихорадка

Если вы обнаружите, что у вас есть подобные симптомы, немедленно обратитесь к врачу. Легче предотвратить последствия болезни, чем лечить ее.

Диагностика

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

Киста правого яичника, долгое время протекавшая бессимптомно, со временем может увеличиваться в размерах, а симптомы ее самопроизвольного разрыва часто напоминают острый аппендицит, гепатит, холецистит.

Боль при кисте левого яичника часто похожа на колющую боль в кишечнике. Иногда кисты «вырастают». Если такие кисты перекручиваются или нагнаиваются, появляются симптомы острого воспаления органов брюшной полости и перитонита. В этом случае последовательность действий следующая:

- проведение дифференциальной диагностики;
- исключение опасных заболеваний, таких как внематочная беременность, злокачественные опухоли;
- ультразвуковое исследование и биопсия.

Лечение заболевания

Лечение в основном зависит от локализации кисты и ее размера. Гормональные контрацептивы, противовоспалительные препараты назначают при небольших образованиях, а большие лечат хирургическим путем. Кисты правого и левого яичника лечат одинаково. Как правильно лечить кисту яичника решает только гинеколог.

Медикаментозный метод с использованием Регулона, назначаемый гинекологом при кисте яичника, обычно направлен на: устранение возникших воспалительных процессов в малом тазу. Для этого назначают противовоспалительные препараты, антибиотики; регуляция гормонального

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

фона. С этой целью часто назначают гормональные контрацептивы. Например, таблетки Регулон. Под влиянием Регулона яичники на некоторое время снижают свою активность: снижается выработка гормонов, не происходит созревания фолликулов. В то же время Регулон снижает всю деятельность, направленную на выработку гормонов, стимулирующих работу яичников. При приеме Регулона в течение 3-4 менструаций кисты часто полностью исчезают. При применении Регулона женский организм адаптируется к естественной смене циклов. После окончания приема Регулона обычно нормализуется регулярность и продолжительность цикла и уменьшаются болевые ощущения. Дозировку и продолжительность курса лечения Регулоном должен определить врач.

Как лечить. Киста лечится гормональными препаратами. Врач подбирает терапию по результатам. Цель лечения – стабилизировать гормональный фон, отрегулировать менструальный цикл. Обычно назначают оральные контрацептивы, они способны остановить рост образования, уменьшить его размеры и предотвратить появление новых кист. широко используется в медицинской практике Дюфастон . Это синтетический аналог прогестерона, назначаемый при дефиците собственного гормона. Одновременно назначают курс витаминотерапии (витамины А и Е, фолиевая кислота в таблетках). Для стабилизации психоэмоционального состояния показано применение седативных средств. Используется для устранения воспалений. Иногда показаны иммуностимулирующие средства. Курс лечения длится от нескольких месяцев до года и проводится под строгим контролем врача. Если лечение не дает положительного эффекта, если размеры кисты не уменьшаются, препараты отменяют. В таких случаях показано оперативное

BEST SCIENTISTS 2023 JOURNAL

вмешательство... Также операции проводят в следующих случаях: очень большое образование; сильная боль; поликистозный; давление кисты на другие органы; кисты. Новообразование удаляют лапароскопически (доступ осуществляется через три отверстия в брюшной полости) или с помощью лазера (вместо скальпеля используют лазерный свет). Эти два метода не требуют минимально травматичного длительного реабилитационного периода. Для этих вмешательств используется эпидуральная анестезия. Если киста большая, ее применяют при нагноении, растрескивании и перекручивании ножки. лапаротомия . Эта полостная операция проводится через 10-сантиметровый разрез в брюшной полости и под общим наркозом. Во время операции удалять яичник не нужно. При небольшой опухоли орган сохраняют или производят частичную резекцию. В сложных случаях, особенно при онкологических опухолях, удаляют яичник или всю матку и придатки.

Список литературы:

1. <https://animatrade.ru/uz/lekarstva-ot-kisty-kakie-byvayut-kak-deistvuyut-i-pomogayut-vidy-i/>
2. <https://animatrade.ru/uz/lekarstva-ot-kisty-kakie-byvayut-kak-deistvuyut-i-pomogayut-vidy-i/>
3. <https://iia-rf.ru/uz/animals/endometrioidnaya-kista-2-sm-nado-li-udalyat-chem-grozit-diagnoz/>